

English version below

Virgen Dolorosa

Anónimo

Nº inventario: 111 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500-1530

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 72 x 27 x 16 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: 7561

Historia del objeto

Esta escultura aparecía identificada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires como una *Santa Magdalena*. Sin embargo, en realidad se trata de la representación de una *Virgen Dolorosa*, la cual hemos de suponer que estaría acompañada por San Juan. Parece plausible pensar que se encontraría en los remates de un retablo, quizá procedente de Castilla y León a tenor de las características de la pieza. El gesto de sufrimiento de la Virgen recuerda a una escultura de Juan de Valmaseda que se encuentra en una colección particular de León. Por otro lado, los pliegues del manto son muy similares a los que aparecen en el Calvario de la Catedral de León, también obra de Juan de Valmaseda (Torbado, 1931). Así pues, es posible que la pieza proceda de Castilla y León. Desconocemos cuándo salió de España, pero estuvo en manos del pintor [Jorge Larco](#). Tras su fallecimiento en 1867, las obras de arte de la colección privada de Larco fueron legadas al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

El rostro girado hacia un costado y la boca entreabierta acentúan la expresión de sufrimiento de la Virgen, quien acaba de perder a su hijo. El gesto de agarrarse las vestiduras subraya aún más su dolor.

Ubicaciones

- 1968

MUSEO

[Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - 1967

COLECCIÓN PRIVADA

[Jorge Larco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- primer cuarto del s.XVI - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- TORBADO, Juan (1931): "Catedral de León: Retablo de la Capilla del Cristo", vol. 7, nº 21, Archivo español de arte y arqueología, pp. 213-220.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Our Lady of Sorrows

[Anónimo](#)

Inventory number: 111 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500-1530

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [National Museum of Fine Arts of Argentina](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: 7561

Object History

This sculpture was identified in the National Museum of Fine Arts in Buenos Aires as a *Santa Magdalena*. However, in reality it is the representation of a *Virgen Dolorosa*, which we must assume would be accompanied by St. John. It seems plausible to think that it would be found in the finials of an altarpiece, perhaps coming from Castilla y León in view of the characteristics of the piece. The Virgin's gesture of suffering is reminiscent of a sculpture by Juan de Valmaseda in a private collection in León. On the other hand, the folds of the mantle are very similar to those that appear in the Calvary of the Cathedral of León, also by Juan de Valmaseda (Torbado, 1931). Thus, it is possible that the piece comes from Castilla y León. We do not know when it left Spain,

but it was in the hands of the painter [Jorge Larco](#). After his death in 1867, the works of art from Larco's private collection were bequeathed to the Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires, where it is preserved today.

Description

The face turned to one side and the slightly open mouth accentuate the Virgin's expression of suffering, having just lost her son. The gesture of clutching her garments further underscores her sorrow.

Locations

- 1968

MUSEUM

[National Museum of Fine Arts of Argentina, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- Second quarter of the XX - 1967

PRIVATE COLLECTION

[Jorge Larco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- First quarter of the XVI - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- TORBADO, Juan (1931): "Catedral de León: Retablo de la Capilla del Cristo", vol. 7, nº 21, Archivo español de arte y arqueología, pp. 213-220.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Museo Nacional de Bellas Artes](#), Buenos Aires.

